

Burnout en docentes de Instituciones de Educación Superior en la pandemia por COVID-19

J. Patricia Muñoz-Chávez^{1*}, Antonio J. Hernández Rivera¹, Iliana García Romero¹, Alejandra Giselle Hernández Islas¹

¹Departamento de Desarrollo de Negocios, Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla y Cto. Felipe Ángeles Ramírez No. 5, Manzana 184, Lote 1, Fraccionamiento Los Héroes de Tizayuca. C.P. 43816 Tizayuca, Hidalgo
j.chavez@utvam.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La pandemia por COVID-19 ha cambiado la dinámica de las organizaciones, por lo que identificar sus efectos en los colaboradores resulta importante para los líderes organizacionales. Este trabajo tiene como objetivo identificar la prevalencia e intensidad del síndrome de burnout en docentes de instituciones de educación superior públicas y privadas de Tizayuca en el estado de Hidalgo, México, que se encuentran en la modalidad de educación en línea por las restricciones implementadas para disminuir los contagios. La metodología de investigación es cuantitativa de alcance descriptivo, la muestra está conformada por 177 docentes de universidades públicas y privadas. Los hallazgos indican que las dimensiones presentes en los docentes estudiados son cansancio emocional y baja realización personal, predominando más en mujeres y en profesores de tiempo completo.

Palabras clave: Burnout, Docente, Educación en línea, COVID-19

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed the dynamics of organizations, so identifying its effects on collaborators is important for organizational leaders. This study aims to identify the prevalence and intensity of burnout syndrome in teachers of public and private higher education institutions in Tizayuca in the state of Hidalgo, Mexico, which are in the online education modality due to the restrictions implemented to reduce contagion. The research methodology is quantitative with a descriptive scope, the sample is made up of 177 teachers from public and private universities. The findings indicate that the dimensions present in the teachers studied are emotional fatigue and low personal fulfillment, predominating more in women and full-time professors.

Key words: Burnout, Teacher, Online Education, COVID-19

Introducción

La pandemia global por COVID-19 ha modificado la vida personal y organizacional, ya que los seres humanos se han visto en la necesidad de cambiar su rutina en diversos aspectos como el familiar, educacional, laboral, social, y, las organizaciones han tenido que adaptar sus dinámicas de trabajo para no interrumpir sus actividades, apoyándose de las tecnologías de información y comunicación (TIC), lo que ha generado alteraciones en la salud y bienestar de las personas [1].

Desde hace décadas, la docencia es una de las profesiones reconocidas como las de mayor estrés y altos niveles de agotamiento y desgaste, lo que se traduce en costos para las instituciones

educativas, así como en consecuencias negativas en la salud de los docentes, el aprendizaje de los alumnos y el clima laboral; además, la pandemia por COVID-19 ha traído nuevas presiones y con ello la necesidad de identificar la existencia de fenómenos organizacionales como el síndrome de burnout, con la finalidad de apoyar a los docentes a prevenirlo o disminuirlo [2].

El síndrome de Burnout o síndrome del quemado por su traducción en español se define como un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por un estrés excesivo y prolongado. Dicho fenómeno ocurre cuando un individuo se siente abrumado, emocionalmente agotado e incapaz de satisfacer las demandas constantes de su trabajo. En el año 2000, el Burnout fue declarado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como una enfermedad de gran importancia y relevancia para las organizaciones, esto debido a que este síndrome puede afectar la salud mental, la calidad de vida, y en situaciones extremas hasta poner en riesgo la vida de la persona [3].

Este fenómeno organizacional que tiene sus orígenes en un estudio de observación [4], llevado a cabo en una clínica de desintoxicación, donde después de un año varios de los trabajadores presentaron agotamiento, irritabilidad y actitud cínica hacia los pacientes [5]; por lo que acuñó el término para referirse al cansancio físico, emocional y mental, desinterés y falta de realización del trabajador [6]. El burnout es un síndrome que se define como una respuesta prolongada a factores estresantes emocionales e interpersonales crónicos en el trabajo y se caracteriza por tres dimensiones, agotamiento emocional, despersonalización and realización personal en empleados que trabajan con otras personas, como médicos y docentes [7].

La dimensión de tensión central es el cansancio emocional, que se refiere a sentirse drenado emocionalmente por el trabajo; la despersonalización implica desinterés o una respuesta negativa al trabajo y/o a las personas con las que se interactúa en el mismo; y, la realización personal, representa una disminución en los sentimientos de competencia y de logros exitosos en el trabajo [8, 9]; quienes lo padecen reducen su satisfacción laboral y su productividad [10,11]. El burnout se produce cuando se pierden recursos valiosos o son inadecuados o insuficientes para satisfacer las demandas, así como ambigüedad de roles, eventos estresantes, gran carga de trabajo y presión [12, 13].

El Burnout es un proceso gradual que no sucede de la noche a la mañana, pero puede acercarse sigilosamente y deteriorar la salud de las personas. Los signos y síntomas de este padecimiento son sutiles al principio, pero empeoran a medida que pasa el tiempo [14]. Los primeros síntomas funcionan como señales de alerta de que algo anda mal y debe abordarse. Es por eso que es de vital importancia prestar especial atención y identificar el estrés y las fuentes del mismo, de esta forma se puede lograr prevenir un colapso mayor. Algunas de las principales consecuencias relacionadas con el síndrome de Burnout incluyen insatisfacción laboral, menor calidad de la atención, errores profesionales, absentismo, intención de renunciar a la profesión y abandono, entre otras. Por esta razón la OMS ha incluido al Burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades, esto permitirá que las asociaciones internacionales de salud puedan tratar los síntomas del síndrome a inicios del año 2022 [3].

Los efectos negativos del Burnout se extienden a todas las áreas de la vida, incluido el hogar, el trabajo y la vida social [15]; asimismo, este fenómeno organizacional puede causar cambios a largo plazo en el cuerpo que hacen a quien lo padece vulnerable a enfermedades como resfriados y gripe. Debido a sus muchas consecuencias, es importante lidiar con el síndrome de inmediato. Debido a la pandemia por el COVID-19 algunas áreas de trabajo se han visto sumamente afectadas por este fenómeno, algunas de estas áreas son los servicios de salud [16] y la educación en línea o el teletrabajo [17].

Por lo anterior, este trabajo se enfoca en identificar la prevalencia del síndrome de Burnout durante la pandemia de COVID 19 en profesores universitarios de universidades públicas y privadas de Tizayuca, Hidalgo; ya que, la educación en línea en tiempos de pandemia genera estrés y angustia por la incertidumbre y el exceso de Información [18]; se muestra la relevancia de medir las manifestaciones de riesgos psicosociales y efectos adversos en los docentes [19], debido a que el

mayor uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación ha generado tecnoestrés por la falta de adaptación al entorno tecnológico; asimismo, se manifiesta que derivado del aislamiento por COVID-19 y los desafíos prácticos y técnicos a los que se enfrentan los docentes al preparar e impartir clases desde casa, en muchos casos sin apoyo técnico experimentan estrés [20].

El presente documento se encuentra dividido en 4 secciones, la primera muestra la metodología, que presenta el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, participantes, variables, instrumento de medición, procesamiento y análisis de datos; la segunda sección los resultados obtenidos de la investigación y la discusión; en la tercera se presenta el trabajo futuro; y, finalmente se muestran las conclusiones.

Metodología

Actualmente derivado de la transformación global que trajo consigo la pandemia por COVID-19, diversas organizaciones han tenido que modificar sus dinámicas de trabajo para no interrumpir sus actividades, lo anterior ha derivado en numerosos desafíos tanto para los líderes organizacionales como para los trabajadores [21] y ha sido motivo de numerosas investigaciones, principalmente en los sectores salud y económico.

Aunque las medidas y restricciones varían entre países, al momento de realizar esta investigación, en México las instituciones de educación superior operaban con clases en línea, lo que ha representado la necesidad de adaptarse a una nueva forma de trabajo para muchos, lo que ha significado diversas problemáticas para los docentes, como el incremento en las actividades laborales, conciliación entre lo familiar y lo laboral, equipamiento, espacio, exigencia de mantenerse conectado fuera del horario laboral, etc. Por lo anterior, se consideró pertinente identificar la prevalencia del síndrome de burnout en docentes durante la pandemia, dando origen a las siguientes preguntas de investigación:

Pregunta 1. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de burnout y sus dimensiones en docentes de instituciones de educación superior de Tizayuca, Hidalgo?

Pregunta 2. ¿Cuál es la asociación entre la prevalencia del síndrome de burnout con variables sociodemográficas y laborales en docentes de instituciones de educación superior de Tizayuca, Hidalgo?

En este sentido, la investigación se llevó a cabo con docentes de instituciones de educación superior públicas y privadas de Tizayuca en el estado de Hidalgo, de junio a noviembre del 2020.

La medición de los aspectos se realizó a través del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), [7] constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del docente universitario en su ámbito laboral, y con esto, se pretende medir la frecuencia y la intensidad del burnout.

La metodología se basa en una investigación cuantitativa de alcance descriptivo y su composición está basada en tres dimensiones: 1. La subescala de agotamiento o cansancio emocional, que le da valor a la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las constantes demandas laborales; 2. La subescala de despersonalización, donde se valora el grado de reconocimiento en las actitudes de frialdad y distanciamiento; y, 3. La subescala de realización personal, la cual evalúa los sentimientos de auto eficiencia y realización personal en el trabajo. En la figura 1 muestra las preguntas a evaluar para medir cada subescala. Los rangos de medida son seis; 0=Nunca, 1=Casi nunca, 2=Una vez al mes o menos, 3=Unas pocas veces al mes, 4=Una vez a la semana, 5=Unas pocas veces a la semana y 6=Todos los días.

La población objeto de nuestro estudio consistió en 177 docentes pertenecientes al municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo; de ellos el 77.40% corresponde a universidades públicas y el 22.60 a universidades privadas; el 81.36% son profesores por asignatura, el 15.25 son profesores de tiempo completo y el 3.39% son coordinadores. Sus percepciones físicas y psicológicas fueron conseguidas vía online por medio de una encuesta elaborada en formato *google forms*.

Una vez obtenidas las respuestas dadas a los ítems se les otorga un valor total de acuerdo con las subescalas mencionadas anteriormente:

Tabla 1. Preguntas a evaluar para cada subescala según MBI.

Dimensión	Preguntas	Indicadores de Burnout
Cansancio emocional	1-2-3-6-8-13-14-16-20	Más de 26
Despersonalización	5-10-11-15-22	Más de 9
Realización Personal	4-7-9-12-17-18-19-21	Menos de 24

Fuente: Maslach et al. 1997

La siguiente fase consistió en hacer el análisis de la valoración de las puntuaciones de manera detallada por cada aspecto evaluado y determinar el grado de Burnout, que puede ser más o menos severo, de acuerdo a los indicios. El síndrome de Burnout se precisa si los indicios se manifiestan en uno, dos o tres aspectos y de la intensidad de los resultados conforme a los valores de referencia que han sido marcados en los indicios del síndrome. En la Tabla 2 se muestran las intensidades.

Tabla 2. Valores de referencia por cada dimensión de acuerdo al MBI.

Dimensión	Bajo	Medio	Alto
Cansancio Emocional	0-18	19-26	27-54
Despersonalización	0-5	6-9	10-30
Realización Personal	0-33	34-39	40-56

Fuente: Maslach et al. 1997

Resultados

Una vez realizados los análisis correspondientes se obtuvieron los resultados que a continuación se describen por dimensión del síndrome de Burnout.

Cansancio Emocional

Con base en los resultados obtenidos en la aplicación del Maslach Burnout Inventory (MBI) para medir el nivel de agotamiento y considerando la dimensión de Cansancio Emocional en profesores del municipio de Tizayuca Hidalgo, se tuvo como resultado que 58.19% de los encuestados muestran un nivel alto de Cansancio Emocional, el 15.82% un nivel medio y el 25.99% un nivel bajo. Dichos resultados con base en los resultados de los ítems propuestos en la tabla 1. Por otro lado, del 58.19% en los encuestados que presentaron un nivel alto de Cansancio Emocional, se encontró que el 54.37% de los encuestados es del público femenino, mientras que 45.63% son del público masculino. De igual forma, el 83.5% de los resultados, corresponde a profesores de instituciones públicas y solo el 16.5% a instituciones privadas.

En este sentido, el 54.65% de los hombres presentan un nivel alto de cansancio emocional, el 19.77% un nivel medio y el 25.58% un nivel bajo. En cuanto a las mujeres, el 62.64% presentó un nivel alto de esta dimensión, el 12.09% un nivel medio y el 25.27% un nivel bajo. Realizando el análisis por tipo de universidad, se encontró que en las universidades privadas el 40% de los encuestados presentaron un nivel alto de cansancio emocional, el 20% un nivel medio y otro 40%

un nivel bajo; en las universidades públicas se obtuvo que un 62% de los participantes en el estudio presentó un nivel alto de esta dimensión, el 15.33% un nivel medio y el 21.90% un nivel bajo. Y, por último al analizar por puesto de trabajo el 50% de los coordinadores se encontró en un nivel alto, el 33.33% en un nivel medio y el 16.67% en un nivel bajo; asimismo, en cuanto a los profesores de tiempo completo, el 59.09% se ubicó con un nivel alto de cansancio emocional, el 18.18% con nivel medio y el 22.73% con un nivel bajo; y, en referencia a los profesores por asignatura se obtuvo que el 58.39% se encontró en un nivel alto de agotamiento emocional, el 14.77% en nivel medio y un 26.85% en nivel bajo.

Despersonalización

En cuanto a la dimensión de despersonalización, se encontró que únicamente el 30.51% de los encuestados obtuvo un resultado alto en dicho indicador, mientras que 20.34% un nivel medio y el 49.15% un nivel alto de despersonalización en cuanto al síndrome de Burnout.

En el porcentaje de encuestados con un nivel alto de despersonalización se obtuvo que el 51.85% fueron hombres, mientras que el 48.15% mujeres. Por otro lado, el 20.37% de las respuestas en este resultado corresponden a docentes de universidades privadas, mientras que el 79.63% a docentes de universidades públicas del municipio de Tizayuca Hidalgo.

De esta manera, realizando el análisis por variables sociodemográficas y laborales se obtuvo que el 31.40% de los hombres presentó un alto nivel de despersonalización, el 23.26% un nivel medio y el 45.35% un nivel bajo. Respecto al género femenino, en esta dimensión el 27.47 de las encuestadas tiene un nivel alto de esta dimensión, el 20.88% un nivel medio y el 51.65% un nivel bajo. De esta forma, encontramos que el 25% de entrevistados de universidades privadas presenta un nivel alto de despersonalización, el 20% un nivel medio y un 55% un nivel bajo. En las universidades públicas el 31.39% se encuentra en un nivel alto en esta dimensión, el 21.90% en un nivel medio y el 46.72% en nivel bajo; asimismo, se llevó a cabo el análisis por puesto de trabajo y los resultados muestran que el 50% de los coordinadores presentó un nivel alto de despersonalización, el 33.33% un nivel medio y el 16.67% un nivel bajo; en cuanto a los profesores de tiempo completo, se obtuvo que el 36.36% se encuentra en un nivel alto de despersonalización, el 18.18% en un nivel medio y el 45.45% en nivel bajo; y, por último en la dimensión despersonalización, el 30.20% de los profesores por asignatura presentaron un nivel alto, el 20.81% un nivel medio y el 48.99% un nivel bajo.

Realización Personal

Finalmente, en la dimensión realización personal los indicadores del síndrome de Burnout identificado en el estudio, se encontró que únicamente el 11.30% de los encuestados presentaron un nivel alto, un 14.12% tuvo un nivel medio y un 74.58% un nivel bajo. Del 11.30 % que se ubicó en nivel alto, se obtuvo que la proporción es equivalente entre hombres y mujeres.

En este mismo tenor, es importante señalar que en esta dimensión el nivel bajo es indicador de la prevalencia del síndrome, ya que refiere a sentimientos de autoeficacia y realización personal; los resultados al analizar por variables sociodemográficas y laborales mostraron que sólo el 11.63% de los hombres se encontró en un nivel alto de realización personal, el 17.44% en un nivel medio y el 70.93% en un nivel bajo de realización personal ; resultados similares a lo encontrado en mujeres, ya que el 10.99% de ellas se ubicó en un nivel alto, otro 10.99% en nivel medio y el 78.02% en un nivel bajo. En cuanto al tipo de universidad, en las universidades privadas se encontró un 7.50% en nivel alto de realización personal, otro 7.50% en nivel medio y un 85% en nivel bajo; asimismo, en las universidades públicas se encontró que un 12.41% se ubicó en nivel bajo, un 16.06% en nivel medio y un 71.53% en un nivel bajo. Y, por último, los coordinadores presentaron en un 0% nivel alto de realización personal, en un 16.67% un nivel medio y en un 83.33% un nivel bajo. El 9.09% de profesores de tiempo completo presentó un nivel alto de realización personal, el 4.55% un nivel

medio y el 86.36% un nivel bajo. De los profesores de asignatura el 12.08% tuvo un nivel alto de esta dimensión, el 15.44% un nivel medio y el 72.48% un nivel bajo.

La tabla 3 muestra los valores obtenidos en cada dimensión para cada variable sociodemográfica y laboral que permitieron identificar el nivel de burnout presente en los docentes del estudio; y, en la tabla 4 se observan los resultados en porcentajes correspondientes a cada dimensión arriba descritos.

Tabla 3. Valores obtenidos por dimensión

Variables sociodemográficas y laborales	Cansancio Emocional	Despersonalización	Realización Personal
Hombres	29.15	7.59	26.95
Mujeres	29.49	6.73	26.44
Instituciones Privadas	23.1	6.7	24.23
Instituciones Públicas	31.15	7.28	27.41
Coordinadores	33.0	11.0	21.66
Profesores de Tiempo Completo	29.81	7.95	26.04
Profesores por Asignatura	29.1	6.93	26.74

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Resultados en porcentaje por dimensión

Variables sociodemográficas y laborales	Cansancio Emocional			Despersonalización			Realización Personal		
	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
General	25.99 %	15.82 %	58.19 %	49.15 %	20.34 %	30.51 %	74.58 %	14.12 %	11.30 %
Hombres	25.58 %	19.77 %	54.65 %	45.35 %	23.26 %	31.40 %	70.93 %	17.44 %	11.63 %
Mujeres	25.27 %	12.09 %	62.64 %	51.65 %	20.88 %	27.47 %	78.02 %	10.99 %	10.99 %
Instituciones Privadas	40.00 %	20.00 %	40.00 %	55.00 %	20.00 %	25.00 %	85.00 %	7.50 %	7.50 %
Instituciones Públicas	21.90 %	15.33 %	62.77 %	46.72 %	21.90 %	31.33 %	71.53 %	16.06 %	12.41 %
Coordinadores	16.67 %	33.33 %	50.00 %	16.67 %	33.33 %	50.00 %	83.33 %	16.67 %	-
Profesores de Tiempo Completo	22.73 %	18.18 %	59.09 %	45.45 %	18.18 %	36.36 %	86.36 %	4.55 %	9.09 %

Profesores por Asignatura	26.85 %	14.77 %	58.39 %	48.99 %	20.81 %	30.20 %	72.48 %	15.44 %	12.08 %
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Este estudio tuvo como objetivo identificar la prevalencia e intensidad del síndrome de burnout en docentes de instituciones de educación superior públicas y privadas de Tizayuca en el estado de Hidalgo, México, que se encuentran trabajando bajo la modalidad de educación en línea debido a las medidas implementadas por las autoridades debido a la pandemia por COVID-19, para lo cual se establecieron dos preguntas de investigación.

En este orden de ideas, los hallazgos apuntaron que la dimensión realización personal es la que tiene mayor prevalencia e intensidad en los docentes estudiados, es decir, un alto porcentaje de los participantes presentó sentimientos negativos relativos a su autoeficacia y realización personal durante la pandemia en la educación en línea; asimismo, la dimensión cansancio emocional también está presente en los docentes del estudio.

En cuanto al género, la dimensión cansancio emocional prevalece más en las mujeres que en los hombres; asimismo, en cuanto a la intensidad esta dimensión se presenta en nivel alto en mayor cantidad de docentes mujeres que en docentes hombres; asimismo, en realización personal, las mujeres tuvieron mayor prevalencia e intensidad que los hombres; en cambio, los hombres presentaron mayores niveles de despersonalización que las mujeres, resultados coincidentes con estudios anteriores [22, 23, 24, 25].

Referente al tipo de universidades, se observó que las públicas presentan mayor prevalencia e intensidad en la dimensión agotamiento personal, pero menor en la realización personal, es decir, que los docentes de universidades privadas mostraron menores sentimientos de logro personal durante la pandemia.

Finalmente, los hallazgos mostraron mayor prevalencia en las dimensiones cansancio emocional y realización personal en profesores de tiempo completo y mayor despersonalización en los coordinadores, resultados en congruencia [26], que refieren que debido a las características propias del trabajo este tipo de docentes se pueden encontrar más estresados.

Trabajo a futuro

Realizar un estudio longitudinal, que permita identificar si con el paso del tiempo los docentes se han adaptado satisfactoriamente a la educación a distancia e incluso es de su interés continuar con esta modalidad. En el caso de que los resultados sean consistentes o se incremente la prevalencia del síndrome, considerar los análisis para otras universidades públicas y privadas pertenecientes al estado de Hidalgo, que sean el antecedente de una propuesta estatal estratégica, que considere la ayuda adecuada para solucionar los problemas físicos y psicológicos que se desarrollan en los docentes universitarios a causa del síndrome Burnout.

Conclusiones

El síndrome de Burnout es un fenómeno que se encuentra presente en las organizaciones y las instituciones de educación superior no son la excepción. Esta investigación se realizó en una entidad del Estado de Hidalgo durante la pandemia por COVID-19 y dos de las tres dimensiones tuvieron presencia en los docentes analizados; en este sentido, padecerlo implica un problema social, ya que ese estrés puede reflejarse en su trabajo y por consiguiente en los alumnos.

Por otro lado, conocer de manera certera las variables en las que el burnout afecta a los docentes marca la pauta para posteriormente generar estrategias que contrarresten sus efectos y prevengan su aparición en beneficio del afectado, del ámbito académico y de las instituciones de educación superior que deben garantizar en sus integrantes una vida simbólica saludable.

Referencias

- [1] Á. Acuña-Hormazabal, R. Mendoza-Llanos, and O. Pons-Peregort, "Burnout, engagement y la percepción sobre prácticas de gestión en pandemia por COVID-19 que tienen trabajadores del centro sur de Chile," *Estudios Gerenciales*, vol. 37, no. 158, pp.104-112, 2021/02/04/ 2021.
- [2] L. Sokal, L. E. Trudel, and J. Babb, "I've had it! Factors associated with burnout and low organizational commitment in Canadian teachers during the second wave of the COVID-19 pandemic," *International Journal of Educational Research Open*, vol.2, no. 2, 100023-100023, 2021/01/01/ 2021.
- [3] Organización Mundial de la Salud, "Salud de los trabajadores: proyecto de plan de acción mundial," Ginebra, Informe de la Secretaría, EB120/28 Rev.1, 2007/01/26/ 2007.
- [4] H. J. Freudenberger, "Staff burnout," *Journal of Social Issues*, vol. 30, no. 1, pp. 159- 165, 1974/01/01/ 1974.
- [5] J. Esteras, P. Chorot, y B. Sandin, "Predicción del Burnout en los docentes: Papel de los factores organizacionales, personales y sociodemográficos," *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, vol. 19, no. 2, pp. 79-92, 2014/09/07/ 2014.
- [6] J. L. Arquero y J. A. Donoso, "Docencia, investigación y burnout: el síndrome del quemado en profesores universitarios de Contabilidad," *Revista de Contabilidad*, vol. 16, no. 2, pp. 94-105, 2013/08/06/ 2013
- [7] C. Maslach, y S. E. Jackson, *MBI: Maslach burnout inventory*. Manual. Palo Alto, CA: University of California, Consulting Press, 1981.
- [8] C. Maslach, W. Schaufeli, and M. Leiter, "Job bornout," *Annual Review of Psychology*, vol. 52, pp. 397-422, 2001/02/01/ 2001.
- [9] A. B. Bakker and P. L. Costa, "Chronic job burnout and daily functioning: A theoretical analysis," *Burnout Reserch*, vol. 1 issue 3, pp. 112-119, 2014/04/19/ 2014.
- [10] Y. Gold and R. A. Roth, *Teachers Managing Stress & Preventing Burnout*. London: Routledge, 1993.
- [11] E. M. Skaalvik and S. Skaalvik, "Teacher Self-Efficacy and Perceived Autonomy: Relations with Teacher Engagement, Job Satisfaction, and Emotional Exhaustion," *Psychological Reports*, vol. 114, pp.68-77, 2014/02/01/ 2014.
- [12] R. T. Lee and B. E. Ashforth, "A meta-analytic examination of the correlates on the three dimensions of job burnout," *Journal of Applied Psychology*, vol. 81, issue 2, pp. 123-133, 1996/04/01/ 1996.
- [13] J. J. Hakanen, A. B. Bakker, and W. B. Schaufeli, "Burnout and work engagement among teachers," *Journal of School Psychology*, vol. 43, issue 6, pp. 495-513, 2006/01/ 2006.
- [14] C. Maslach and S. E. Jackson, "The measurement of experienced burnout," *Journal of Occupational Behavior*, vol. 2, no. 2, pp. 99-113, April 1981.
- [15] E. Cardoso, L. Furtado, F. Sobral, "The Burnout Epidemic During The Covid-19 Pandemic: The Role Of Lmx In Alleviating Physicians' Burnout," *Revista de Administração de Empresas*, vol. 60, no. 6, 2020/12/11/ 2020.
- [16] J. L. Cortés (2021). El estrés docente en tiempos de pandemia. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores [online], vol.8 n.spe 1, 2021/03/26/ 2021.
- [17] A. Martínez, "El Síndrome De Burnout. Evolución Conceptual Y Estado Actual De La Cuestión," *Vivat Academia*, núm. 112, pp. 42-80, septiembre 2010.
- [18] F. De Oliveira, L. Abrantes, P. Martins, C. Bezerra y M. Rolim, "Impacto del Sars_Cov-2 y su reverberación en la educación superior mundial y la salud mental," *Investigación en Psiquiatría*, vol. 288, 2020/04/12 2020.

- [19] C. Estrada-Muñoz, D. Castillo, A. Vega-Muñoz & J. Boada-Grau, "Teacher Technostress in the Chilean School System," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, issue 15, 5280, 2020/07/22/ 2020.
- [29] C. Hodges, S. Moore, B. Lockee, T. Trust & A. Bond, "The difference between emergency remote teaching and online learning," *EDUCAUSE Review*, 2020/03/27/ 2020.
- [21] R. García-Contreras, P. Muñoz-Chávez, D. Valle-Cruz, E. A. Ruvalcaba-Gómez, & J. A. Becerra-Santiago, "Teleworking in Times of COVID-19. Some Lessons for the Public Sector from the Emergent Implementation During the Pandemic Period: Teleworking in times of COVID-19," In *DG. O2021: The 22nd Annual International Conference on Digital Government Research*, pp. 376-385, 2021/06/09/ 2021.
- [22] J. A. S. Roa y F. J. L. Dulcic, "Síndrome de burnout y calidad de vida profesional percibida según estilos de personalidad en profesores de educación primaria," *CES Psicología*, vol. 1, no.1, pp. 69-89, 2017/10/17/ 2017.
- [23] M. Ramírez Pérez y S. L. Lee Maturana, "Síndrome de Burnout entre hombres y mujeres medido por el clima y la satisfacción laboral," *POLIS. Revista latinoamericana*, vol.10, no. 30, pp. 431-446, dic. 2011.
- [24] E., Bustamante, F. Bustamante, G. González, y L. Bustamante, "El burnout en la profesión docente: un estudio en la escuela de bioanálisis de la Universidad de Carabobo Sede Aragua, Venezuela," *Medicina y Seguridad del Trabajo* [online], vol.62, no. 243, pp.111-121, jun. 2016.
- [25] G. González Ruiz, D. Carrasquilla Baza, G. Latorre de la Rosa, V. Torres Rodríguez, y K. Villamil Vivic, "Síndrome de Burnout en docentes universitarios," *Revista Cubana de Enfermería* [online], vol. 31, no. 4, oct.-dic. 2015.
- [26] A. V. Serpa, y Á. O. Imbaquingo, "Carga mental y Síndrome de Burnout en docentes a tiempo completo de una universidad de Quito," *EiDOS*, vol. 6, pp. 36-47, 2013/12/20/ 2013.